

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Santiago Suarez Ferro

Correo: santiago.suarez@usantoto.edu.co

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Los tratados de paz firmados con las (FARC) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las negociaciones con el (ELN) Ejército de la Liberación Nacional son situaciones que generan grandes expectativas para llegar a una paz sólida y duradera. La consolidación de la paz en Colombia no ha sido un proceso fácil, pero por las diferentes acciones tomadas por el gobierno colombiano se pueden evidenciar avances significativos que generan la construcción de un mejor país con impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.

En un contexto histórico y analizando el texto estudios sobre Medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia he podido reflexionar y sacar varias conclusiones en torno al papel que está jugando la paz y los tratados que se firmaron con las FARC: en ese orden de ideas iniciaré diciendo que en mi opinión este acuerdo es un avance histórico para nuestro país en materia de violencia armada, en reconstrucción de sociedades y visibilizarían de los territorios más

marginados de Colombia el cual nos deja muchas ventajas en asuntos sociales, políticos y económicos que ayudan a garantizar la sostenibilidad de un mejor país para el mejor desarrollo de nuestros territorios y es que no es para más que en un contexto más preciso podemos recalcar que después de más de 50 años de guerra con este grupo al margen de la ley Colombia avanzó en materia de construcción de acciones que permiten que estos agentes puedan resocializarse y saldar una deuda histórica que tienen con la ciudadanía como la es la de contar la verdad y reparar a las víctimas de este conflicto armado que con muchos años de antelación pedían a gritos que estos actores respondieran por estos crímenes que a pesar de su peso jurídico no dejaría que estos actores materiales pagaran por ello pero si pretendía dar un parte de tranquilidad a las víctimas para la no repetición y la redacción del daño que se aclamaba con ansias.

Bien los decía González (2016) "Cada territorio tiene su conflicto" unos de forma directa y otros de forma indirecta, pero a pesar de todo, la mayoría de Colombianos somos de una u otra forma actores sociales de esta crisis institucional que golpea a

diversas regiones de forma permanente pero de la cual el estado tenía esta gran deuda histórica con las mismas, permitiendo así una mejoría en la calidad de vida de estos territorios marginados pero que llevan consigo la esperanza de lograr algún día esa paz tan anhelada y esa construcción y acciones del gobierno que permitan estar tranquilos en sus territorios.

En ese orden de ideas podemos responder que la paz, o no la paz si no los acuerdos firmados con la guerrilla de las FARC para alcanzar tan anhelado derecho han jugado un papel muy importante en nuestros territorios y no solo de forma social sino económica y ambientalmente como nos describe el texto, pues si es bien cierto que esa guerra por los recursos naturales, por el control de los territorios y el control social, han dejado entrever que tenemos un gran problema como sociedad, pero que estos acuerdos permitirán comprometer a todos los actores sociales a qué entendamos que ese es el camino, solo con preservar por ejemplo nuestros recursos hídricos, cuidar nuestros bosques y territorios, conservar nuestro medio ambiente a través de políticas públicas sólidas que consoliden a estos

INTRODUCCIÓN.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir

grupos y que se les permita trabajar las tierras cuidar y preservar sus ecosistemas, comprometerse con el futuro de ellos es el gran papel que juega la paz, saber que ese reto lo logramos entre todos los ciudadanos colombianos, políticos, sociedad, educadores, desmovilizado entre otros, entender que esa construcción hará que progrese como país y nos deja grandes desafíos, pues tenemos unos pocos acuerdos que debemos cumplir, que debemos proteger y exigir, que actores importantes como las corporaciones autónomas regionales como lo decía el texto da do el claro ejemplo de Corpochivor, deben de una forma conjunta ayudar a la construcción de estos territorios dándoles herramientas para trabajar y conservar el ambiente, para que la gente víctima del conflicto se dedique a estas funciones y no ha delinquir, a saber que si entre todos nos convertimos en líderes de este procesos lograremos un mejor futuro para nuestras futuras generaciones pero sobre todo haremos que esos grupos que tanto han sufrido de la violencia se reintegre a una sociedad comprometida socialmente con ellos y así lograremos que el papel de la paz y los tratados se vean reflejados en nosotros.

desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

América Latina presenta grandes desafíos globales para el desarrollo sostenible,

enfocada en generar un equilibrio en aspectos sociales, económicos y ambientales, con el fin de satisfacer las necesidades principales de las personas. Frente a esta situación, los países en vía de desarrollo deben realizar cambios en su estructura financiera, el método de comercio y el progreso social [4]. Colombia enfrenta grandes dificultades en las condiciones sociales, presentando fuertes niveles de desigualdad [5], obstaculizando el desarrollo sostenible, no obstante siendo un país con una inmensa biodiversidad. Dentro del presente ensayo se realiza diferentes aspectos para generar una mayor visión de este proceso hacia el desarrollo sostenible y su problemática ambiental.

DESARROLLO DEL ENSAYO.

El actual estilo de vida del ser humano hace que el aprovechamiento de los recursos naturales sea más rápido en comparación con épocas anteriores, debido que el consumismo va en crecimiento, lo que ha obligado al hombre a implementar y crear métodos de explotación y extracción de materias primas mucho más rápido para recursos no renovables, como algunos que no cumplen su ciclo de renovación completo, como consecuencia de esto se presenta el fenómeno que se conoce como cambio climático, el cual se ha acelerado como efecto de modificaciones en el ambiente. Esto a su vez se ha convertido en un tema de interés mundial dentro del cual se inicio a tomar medidas con la conferencia de Brundtland de 1987, [6] en esta se define el concepto de desarrollo sostenible, dentro del cual se habla de un

uso medido y controlado de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades del ser humano, [7] sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. En este sentido y con las actuales consecuencias a nivel ambiental planteamos la siguiente pregunta ¿Es posible lograr un desarrollo sostenible a nivel mundial y nacional? Para responder esta incógnita desarrollaremos por medio de este ensayo una visión acerca de esto y basándonos en estudios publicadas por fuentes indexadas.

Es importante primero resaltar que desde hace tiempo se sabe que la tierra presenta un calentamiento natural y a su vez se regula de forma natural, pero este calentamiento se incrementa como resultado de acciones antrópicas; la extracción de combustibles, ganadería expansiva, agricultura desmesurada, lo cual representa una elevación para gases de efecto invernadero, como CO₂ dióxido de carbono, CH₄ metano, N₂O óxido nítrico, entre otros. [8] [9] Esto genera que la tierra incrementara su temperatura, descongelando los polos de forma más acelerada, eventos naturales más fuertes dentro de estos lluvias, sequías, en otro sentido el consumo elevado de carne hace que los bovinos, caprinos e industria avícola se produzcan de una forma más rápida, y en masa, lo que no garantiza una sostenibilidad y la cantidad de gases es mayor, sin tener en cuenta el estilo de vida indigno para estos animales. En la industria petrolera para una obtención más rápida de hidrocarburos en países desarrollados se aplica fracturación hidráulica o más conocido fracking el cual

consiste en una alta inyección de recurso hídrico mezclado con otros aditivos a altas presiones en el subsuelo para que la materia prima brote y de esta forma no solo se generan gases de contaminación si no que además la cantidad de agua se estima de 3000 a 9000 m³ [10] [11] y debido a los aditivos y químicos este recurso queda inservible. Por otra parte las grandes empresas que producen en masa bienes para el servicio y satisfacción de necesidades humanas. En este sentido dentro de la educación ambiental se inicia a hablar de una preservación del medio ambiente dentro de diferentes países ya que las consecuencias de los eventos ambientales van en crecimiento, se habla mucho del cuidado en el recurso hídrico al encontrar un 97% de agua salada y solo 3% de agua dulce, dentro de la cual solo se estima un aprovechamiento para calidad humana del 0,01%. [12] [13]

A nivel mundial se estima la compra de algunos bonos de oxígeno por grandes potencias mundiales, en países en desarrollo como medida de compensación para que se mitigue el impacto, pero definitivamente el problema no recae sobre esto, es la forma como el ser humano vive, desde que se levanta en el momento de comer piensa en consumir alimentos desmesuradamente sin tener presente su procedencia o la huella tanto ecológica como hídrica [14] [15] que estos productos dejan, la forma de vestir encajando en estigmas donde espera y piensa solo en consumir, en el momento de transtarse, se estima que ya se tiene por lo menos un carro por hogar, sin tener presente la contaminación de este,

ciudades que con su publicidad solo llevan a las personas a consumismo, por otra parte teniendo presente los aparatos eléctricos y electrodomésticos buscando cada vez actualizar su Android o smarthpone, generando también una obsolescencia programada, lo que obliga al consumidor a estar cambiando sus aparatos. Esto deja una huella ecológica muy alta la exigencia de materias primas para la producción de estos aparatos cada vez es mayor además de esto también se observa que la forma de construcción y avance de las ciudades es mayor, pero no se planifica acorde al comportamiento de la naturaleza. Se habla de diseños innovadores que le apunten a edificios que sean inteligentes y visiblemente bonitos, pero no teniendo en cuenta la contaminación de los mismos a esto se suma los intereses personales de algunos gobernantes que ponen por encima de su parte medioambiental, el echo de generar un "desarrollo". A nivel nacional tenemos dentro de Colombia uno de los países mas ricos en biodiversidad, grandes ejemplos donde se evidencia la falta de conciencia ambiental. Contaminación en las fuentes hídricas superficiales, falta de control en la fauna y la flora por parte de las CAR y entes administrativas, además de esto la alta deforestación que se presenta sin un control de forestación viable, las ciudades que están en crecimiento no van hacia una visión mas ambiental, si no que se apunta mas a lo urbano. Se deja de lado las personas campesinas y mayores productores de insumos primarios en los hogares como consecuencia de importaciones directas, siendo altamente

afectados. Sin mencionar muy a fondo el riego de glifosato y la cantidad de biota que ha sufrido las consecuencias, [16] por otro lado, se espera una posible aprobación para hidrocarburos por método de fracking el cual se ha negado rotundamente en otros países por las afectaciones, ambientales, sociales y culturales entre otras.

Con este contexto se plantea entonces, ¿Cómo hacer posible un cambio? El mas reciente pacto se desarrollo en el año 2015 con los objetivos de desarrollo sostenible, [17] en este varios países pactan 17 acuerdos que se ven como los mas fundamentales y metas viables para cumplir en 15 años como pacto para mejora mundial, [18] en este sentido cada país dentro de sus políticas decide implementar los cambios que vea pertinentes para empezar a cuidar el medio ambiente y dar un estilo de vida que sea mas acorde a las necesidades de cada persona, Colombia se acoge a estos 17 objetivos dentro de los cuales se destacan los que para el presente escritor tienen una mayor relevancia; fin de la pobreza, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, para esto se ha implementado varias políticas pero se debe partir de al educación, [19] en el momento de consumir además de esto con practicas desde casa como buenas practicas ambientales, en los subproductos que se generan luego de consumir alimentos, como priorizar el uso de energía solar como primera fuente, desconectar aparatos eléctricos y electrodomésticos que no estén en uso,

consciente manejo del recurso hídrica en acciones como cocinar, ducharse, en el momento de lavar ropa o realizar acciones de limpieza y desinfección. [20] Rehúso del mismo, por otra parte en lugares públicos iniciar a generar un cambio de consciencia en el crecimiento y desarrollo de las ciudades, esto se puede dar con ayuda de la academia encaminando los diseños de las ciudades a una forma de arquitectura bioclimática, [21] con diseños que adapten el comportamiento de la naturaleza como un eje fundamental, generando vías dentro de las cuales se plantee un espacio de ciclo ruta, o monopatín eléctrico brindando la total seguridad y beneficio, debe ser un trabajo articulado desde la academia junto con los profesionales pertinentes es aquí donde también entra el papel tan importante que tiene el ingeniero civil y la gran responsabilidad ambiental; la implementación de materiales que sean sostenibles y que amigablemente se degraden luego de culminar su vida útil, actualmente ya existen bioconcretos, e incluso materias primas que se están implementando para la creación de insumos de construcción amigables con el medio ambiente [22] [23].

CONCLUSIONES.

Es necesario generar un cambio en el estilo de vida de los seres humanos, volver a lo tradicional el consumo mesurado de alimentos que sean mas sanos, que de igual forma le brinden garantía a los productores, es algo que se debe recuperar, no todas las personas deben de

buscar el desarrollo en las ciudades el campesino debe empezar a tomar el valor que requiere y no solo capacitándolo, si no con insumos que no afecten el subsuelo. Empezar a crear empresa con tanta riqueza y capacidad que se tienen en los suelos colombianos, como lo realizo un grupo de jóvenes de Aquitania Boyacá, quienes a modo groso con los conocimientos necesarios crearon un App donde se pone un vinculo directo entre el comprador y el vendedor sin ningún intermediario, este tipo de ideas son las que se deben impulsar por parte del gobierno. Maximizar potencialmente cada área que se requiera para que el desarrollo se haga de una forma mas amigable tomando como eje principal el medio ambiente.

Es de igual importancia la parte de implementación con cátedras que enseñen el debido conocimiento para los profesionales en todas las áreas del conocimiento, con esto es posible que se priorice el medio ambiente y se pueda encaminar el país a un desarrollo sostenible, además de que las políticas que se implementan se deben crear rutas de selección en todos los municipios del país para que se realice un mayor aprovechamiento de los subproductos y todo lo que se destine a un relleno sanitario sea lo netamente necesario. [24] Con los residuos orgánicos generar unas rutas de compostaje, para la creación de abonos que sean empleados con un segundo uso. [25] Dentro de las construcciones hacerlas mas amigables, con paneles solares, murales verdes y edificios que tengan funcionalidad

inteligente, con el rehusó de aguas lluvia, darle el uso mesurado al suelo como lo plantean los diferentes planes de ordenamiento territorial. En este sentido entonces también entran las corporaciones autónomas regionales, estas deben velar por el cumplimiento y manejo adecuado de los recursos naturales, de una forma mas estricta, con procesos eficientes y rápidos. Por último, pero no menos importante tenemos las actuales empresas de producción en materias prima, por otra parte, es importante generar una ganadería que sea sostenible, capacitando los actuales productores en materia prima para que tengan la garantía de ofertar productos viables que estén acordes con la demanda solo necesaria. Se deben cambiar también hábitos alimentarios para que se garantice un tiempo en el cual se restaure el uso y consumo, para disminuir la cantidad de emisiones en el aire. El recurso hídrico el cual se esta volviendo limitado debe tener el control necesario para que se garantice el adecuado uso del mismo, no se generen contaminaciones que lo afecten directamente y puedan además desencadenarse en la perdida de la fauna y biota en el lugar.

Como conclusión final quiero destacar la connotación que se debe tener como profesional en el momento de realizar cualquier trabajo entra la ética profesional de una persona, se debe tener la conciencia como persona íntegra, humanista e inclusiva, por el paso que tenemos en el mundo debemos dejar huella por las cosas buenas que se realicen, para que las futuras generaciones

que más adelante habitaran el planeta tierra, tengan la garantía de que su estilo de vida será en condiciones óptimas como las tenemos en este momento nosotros. Mahad Ghandi y su frase “se el cambio que quieres ver en el mundo” [26] no solo tiene el contexto que espera este escritor dar a conocer a los lectores, sino que además se puede empezar con pequeños cambios que seguramente si realizaran un gran impacto, educando nuestros primos, sobrinos, hermanos e incluso familiares.

Para tomar la conciencia necesaria en el camino que llevamos y como deseamos que nos recuerden, me preocupa la situación que veo en mi país, en la niñez e incluso en las personas mayores, pienso en mi futuro y se con claridad que deseo tener y el camino que debo desarrollar para esto. El planeta nos esta gritando que nos necesita y es el momento como personas racionales de dar el cambio que este requiere y necesita.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education,,” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, “From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,,” Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] Álvarez, A. M. (2016). RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI. Problemas del desarrollo, 47(186), 9–30.
- [6] Cordera Campos, R. (2017). Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible. Economía UNAM, 14(40), 3–12.
- [7] C. Vega, «Objetivo del desarrollo sostenible- Accion por el clima,» SCOPUS, nº 0001526494, 2020.

- [8] B. Lahmidi, «Tecnologías digitales y educación para el desarrollo sostenible. Un análisis de la producción científica,» *SCOPUS*, 2019.
- [9] O. Pedraza, «La inversión de impacto como medio de impulso sostenible: una aproximación de empresa en Colombia,» *SCIENCE DIRECT*, vol. 33, nº 142, 2017.
- [10] R. Cordera, «Globalización en crisis, por un desarrollo sostenible,» *SCIENCE DIRECT*, vol. 14, nº 40, 2017.
- [11] S. Lafortune, «Assesing CO2 Adsorption Capacities onto Shales Through Gravimetric Experiments: A First Step in the feasibility Study of Coupling "Fracking" with Carbon Storage,» *sciencedirect*, vol. 63, 2014.
- [12] Q. Meng, «Distance: A critical aspect for environmental impact assessment of hydraulic fracking,» *SCIENCE DIRECT*, vol. 1, 2014.
- [13] E. Martinez, «El estudio de la biodiversidad en México: ¿ Una ruta con dirección?,» *SCIENCEDIRECT*, vol. 85, 2014.
- [14] J. Ibarra, «Cuestionario para calcular la Huella Ecológica de estudiantes universitarios mexicanos y su aplicación en el Campus Zaragoza de la Universidad Nacional,» *ScienceDirect*, vol. 17, 2014.
- [15] G. Hatch, «Agua subterránea y soberanía interdependiente: el caso de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos en la región binacional de Paso del Norte,» *ScienceDirect*, vol. 12, 2017.
- [16] M. Salas, «Efecto de la inclinación y pedregosidad sobre el reparto del agua de lluvia, su cuantificación y aplicación al estudio de la vegetación en zonas áridas,» *SCIENCE DIRECT*, 2017.
- [17] P. Tofiño, «Efecto del glifosato sobre la microbiota, calidad del suelo y cultivo de frijol biofortificado en el departamento del Cesar, Colombia,» *ScienceDirect*, vol. 52, pp. 61-71, 2020.
- [18] D. Gil, «El reto de la salud pública de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un enfoque desde la epidemiología política,» *ScienceDirect*, vol. 20, 2006.
- [19] A. Solano, «ODS para el año 2030,» *SCIENCEDIRECT*, vol. 25, 2016.
- [20] O. Conteras, «La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia,» *SCIENCEDIRECT*, vol. 33, nº 142, 2017.

- [21] I. Chacon, «Alcance y gestión de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que implementan estas prácticas ambientales en Colombia,» *SCIENCEDIRECT*, vol. 32, nº 140, 2016.
- [22] J. Garcia, «Application of Combined Passive Cooling and Passive Heating Techniques to Achieve Thermal Comfort in a Hot Dry Climate,» *SCIENCEDIRECT*, vol. 57, pp. 1669-1676, 2014.
- [23] C. Perez, «Elaboración de adoquines de concreto, empleando cenizas de biosólido como material sustituyente de materia prima,» *CRAI USTA*, 2016.
- [24] A. Alvarez, «RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI,» vol. 47, nº 186, 2016.
- [25] M. Castilla, «Técnicas de Control del Confort en Edificios,» *ScienceDirect*, vol. 7, pp. 5-24, 2010.
- [26] S. Medina, «Generación de un inoculante acelerador del compostaje,» *SCIENCEDIRECT*, vol. 50, pp. 206-210, 2018.
- [27] M. Ghandi, «Vida y frases de Mahatma Ghandi,» Valencia , 2008.